

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 34-47.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):34-47.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 316.344.3:325.14(470+477.61)
<https://doi.org/>

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Анна Владимировна Верига¹, Виктор Павлович Ворушило²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹k_uia@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8176-5413>

²k_ap@donampa.ru

Аннотация. Исследование направлено на оценку эффективности законодательных и социальных мер интеграции населения и вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики в российское общество, а также на анализ моделей государственно-частного партнёрства для устойчивого развития производительных сил региона. Методология включает комплексный анализ нормативно-правовых актов, диалектический подход к изучению межрегионального сотрудничества, направленного на восстановление инфраструктуры и формирование новых экономических связей. Проанализированы ключевые механизмы адаптации переселенцев. Особое внимание уделено выявлению системных проблем, таких как нагрузка на социальные службы, необходимость координации между федеральными и местными органами власти, а также риски социальной напряжённости. Установлено, что ключевыми механизмами адаптации являются упрощённое получение гражданства, восстановление инфраструктуры, налоговые льготы и синхронизация законодательства. Выявлены системные проблемы, включая нагрузку на социальные службы и риски сырьевой зависимости. Изучена роль референдума 2022 года в легитимации долгосрочных программ поддержки переселенцев и их влиянии на формирование правовой базы интеграции. Рассмотрен потенциал и проанализированы существующие модели государственно-частного партнёрства как инструмента модернизации экономики, их соответствие текущему уровню развития производительных сил региона, а также возможности адаптации для обеспечения устойчивого интеграционного процесса. Подчёркнута взаимосвязь социально-правовой поддержки переселенцев с экономическими аспектами интеграции, включая создание условий для трудовой занятости и снижение бюджетной зависимости. Синтез оценки мер прямой помощи населению и поиска экономически устойчивых моделей развития через государственно-частное партнёрство направлен на формирование целостной стратегии, объединяющей гуманитарные и экономические приоритеты. Практическая значимость исследования заключается в разработке стратегий, объединяющих гуманитарную поддержку и экономическую модернизацию, что способствует снижению социальной напряжённости, укреплению межрегиональных связей и формированию общегражданской идентичности.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, социальная адаптация, интеграция, государственно-частное партнёрство, миграционные процессы, межрегиональное сотрудничество, экономическое восстановление, законодательные меры, референдум, инфраструктура, налоговые льготы

Финансирование: Исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методические подходы к управлению социально-экономическими процессами в условиях экономической нестабильности», регистрационный номер НИОКТР 1023022500030-6.

Для цитирования: Верига А. В., Ворушило В. П. Социальная и экономическая адаптация населения ДНР в российском обществе // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 34-47. <https://doi.org/>

Original article

SOCIAL AND ECONOMIC ADAPTATION OF THE DPR POPULATION IN RUSSIAN SOCIETY

Anna V. Veriga¹, Viktor P. Vorushilo²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹k_uia@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8176-5413>

²k_ap@donampa.ru

Abstract. The study aims to assess the effectiveness of legislative and social measures for the integration of the population and internally displaced persons from the Donetsk People's Republic into Russian society, as well as to analyze models of public-private partnership for the sustainable development of the region's productive forces. The methodology includes a comprehensive analysis of regulatory legal acts, a dialectical approach to the study of interregional cooperation aimed at restoring infrastructure and forming new economic ties. The key mechanisms of displaced persons adaptation are analyzed. Special attention is paid to identifying systemic problems such as the burden on social services, the need for coordination between federal and local authorities, as well as the risks of social tension. It has been established that the key adaptation mechanisms are simplified citizenship, restoration of infrastructure, tax benefits and synchronization of legislation. Systemic problems have been identified, including the burden on social services and the risks of commodity dependence. The article examines the role of the 2022 referendum in legitimizing long-term support programs for displaced persons and their impact on the formation of the legal framework for integration. The potential is considered and the existing models of public-private partnership as a tool for economic modernization are analyzed, their correspondence to the current level of development of the productive forces of the region, as well as the possibilities of adaptation to ensure a sustainable integration process. The interrelation of social and legal support for displaced persons with the economic aspects of integration, including the creation of conditions for employment and reducing budget dependence, is emphasized. The synthesis of the assessment of measures of direct assistance to the population and the search for economically sustainable development models through public-private partnership is aimed at forming a holistic strategy combining humanitarian and economic priorities. The practical significance of the research lies in the development of strategies combining humanitarian support and economic modernization, which helps to reduce social tension, strengthen inter-regional ties and form a common civic identity.

Keywords: Donetsk People's Republic, social adaptation, integration, public-private partnership, migration processes, interregional cooperation, economic recovery, legislative measures, referendum, infrastructure, tax benefits

Funding: the study was carried out within the framework of the fundamental research work «Theoretical and methodological approaches to managing socio-economic processes in conditions of economic instability», R&D registration number 1023022500030-6.

For citation: Veriga A. V., Vorushilo V. P. Social and economic adaptation of the DPR population in Russian society // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):34-47. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

Интеграция населения новых регионов, в частности Донецкой Народной Республики (ДНР), в социально-экономическое пространство России стала ответом на геополитические вызовы, возникшие в условиях постконфликтной трансформации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения комплекса гуманитарных, правовых и социокультурных задач: преодоление психологических

барьеров у переселенцев, обеспечение доступа к базовым социальным услугам, минимизация рисков маргинализации и гармонизация межгрупповых отношений. Современные исследования подчёркивают роль законодательных инициатив, таких как упрощённый порядок получения гражданства и налоговые льготы для бизнеса, однако остаются недостаточно изученными системные аспекты координации между федеральными и региональными властями, а также потенциал государственно-частного партнёрства (ГЧП) в модернизации экономики новых субъектов Российской Федерации.

Анализ публикаций демонстрирует постоянный интерес к проблематике настоящего исследования, что связано с непрерывностью трансформационных процессов в российском государстве, его экономике и социуме [1; 2]. Изучение публикаций последних лет выявляет обширный спектр, но при этом фрагментарность подходов к управлению миграционными процессами, где преобладают краткосрочные меры поддержки. Авторы: исследуют вопросы социального самочувствия населения как новых регионов [3], так и примыкающих к ним [4]; рассматривают показатели адаптированности населения к социальным изменениям [5], актуальность создания специализированной медицинской службы социально-психологической адаптации населения и участников военных действий для коррекции посттравматических стрессовых расстройств [6], специфику адаптации социальной защиты под влиянием климатических изменений [7]. Исследователи рассматривают не только вопросы социальной, но и экономической адаптации, а именно профессиональную мобильность населения [8; 9], трудовую миграцию и её адаптацию к трансформациям рынка труда [10] систему расселения в контексте изменений социально-экономических условий регионального развития [11].

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в оценке эффективности законодательных и социальных мер, направленных на интеграцию как населения ДНР, так и вынужденных переселенцев в российское общество, а также в исследовании моделей ГЧП, способных обеспечить устойчивое развитие производительных сил ДНР в контексте интеграционных процессов.

Для достижения цели исследования решены следующие задачи:

проанализировать ключевые механизмы адаптации населения ДНР и вынужденных переселенцев;

изучить роль референдума 2022 года в легитимации долгосрочных программ поддержки переселенцев и их влиянии на формирование правовой базы интеграции;

рассмотреть потенциал государственно-частного партнёрства как инструмента модернизации экономики ДНР и обеспечения устойчивого интеграционного процесса;

проанализировать российскую систему управления социальной адаптацией.

Методы исследования

Исследование опирается на комплексный анализ современных подходов к интеграции вынужденных переселенцев из ДНР, рассматриваемой в контексте российской геополитической стратегии, направленной на укрепление суверенитета и социальной стабильности в новых регионах. В фокусе внимания – переходный период до 2026 года, закреплённый федеральным законодательством, как правовая основа для поэтапной адаптации территорий к российским экономическим и административным стандартам. Особое значение придаётся механизмам снижения бюрократических барьеров, таким как упрощённый порядок получения гражданства, который анализируется через призму глобальных тенденций гуманитарной политики в условиях кризисов, а также социальная поддержка переселенцев.

Важным аспектом исследования является изучение роли межрегионального сотрудничества, направленного на восстановление инфраструктуры и формирование новых экономических связей. Рассматривается влияние налоговых льгот и свободных

экономических зон на привлечение инвестиций. При этом подчёркиваются риски сырьевой зависимости и необходимость диверсификации экономики новых регионов.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют положения экономической теории, посвящённые анализу государственно-частного партнёрства, его эволюции, форм и моделей. Исследование синтезирует практический анализ социально-экономических мер поддержки переселенцев с теоретическим осмыслением роли ГЧП в модернизации производительных сил, что способствует формированию целостной стратегии интеграции, объединяющей правовые, экономические и гуманитарные аспекты.

Результаты исследования и их обсуждение

Ключевым аспектом интеграции ДНР в правовое и экономическое пространство России выступает разработка законодательства, адаптированного к новым политическим, хозяйственным и социокультурным реалиям. Эффективное регулирование экономических процессов, включая производство, распределение и потребление ресурсов, невозможно без создания устойчивой правовой платформы, обеспечивающей гармонизацию отношений как внутри Республики, так и в рамках общероссийской системы. В данном контексте особое значение приобретает хозяйственная деятельность, формирующая основу экономики через взаимодействие производственных и общественных институтов.

С 2022 года на территории ДНР поэтапно внедряются российские правовые нормы, что способствует синхронизации экономических процессов. В качестве примеров можно привести следующие:

банковские операции с сентября 2022 года осуществляются исключительно организациями, лицензированными Центральным банком России, с постепенным переходом на единые стандарты;

с января 2023 года бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации стало основой для финансового регулирования в Республике;

установлен особый режим градостроительной деятельности до 2028 года, после которого планируется полный переход на нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в декабре 2023 года утверждена и успешно реализуется государственная программа восстановления и социально-экономического развития новых территорий¹.

Важным шагом стала унификация валютных операций: с октября 2022 года выплаты бюджетникам, налоги и таможенные платежи осуществляются только в рублях, что минимизирует валютные риски и укрепляет финансовую стабильность. Длительное использование российского рубля в ДНР и ЛНР до вхождения республик в состав Российской Федерации стало ключевым фактором ускоренной интеграции.

Федеральным конституционным законом² установлен переходный период до 2026 года, в рамках которого ДНР интегрируется в социально-экономическую и правовую системы России. Чрезвычайно важную роль в этих процессах играет республиканский бюджет [12]. К 2023 году на территории республики начали действовать российские бюджетные и налоговые нормы, а также в этот период были созданы судебные, прокурорские и другие правоохранительные органы, продолжается реорганизация министерств, ведомств и других органов исполнительной власти. Указанные меры направлены на формирование единого административного пространства.

¹Государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Правительство России. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/908/events/>.

²Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48365>.

Особую роль играет трансформация системы государственного управления. Децентрализация полномочий, включая создание муниципальных центров адаптации в ДНР, позволяет учитывать локальную специфику, сохраняя централизованное финансирование. Цифровизация услуг сокращает административную нагрузку, а федеральная программа «Цифровой Донбасс» направлена на модернизацию ИТ-инфраструктуры. Параллельно идёт работа над унификацией правовых норм: Минюст России совместно с республиканскими экспертами разрабатывает шаблоны, адаптированные к региональным реалиям, а открытие филиалов российских вузов в Донецке, Макеевке и Мариуполе призвано укрепить кадровый потенциал.

Современная геополитическая ситуация ставит перед Россией задачи, требующие оперативной адаптации государственных институтов к масштабным миграционным процессам. Особую актуальность приобретает интеграция вынужденных переселенцев, преимущественно прибывающих из зон вооружённых конфликтов. Согласно аналитическим данным РБК, только за II квартал 2022 года на территорию России въехало свыше 507 тысяч граждан ДНР и ЛНР, что создало значительную нагрузку на социальную инфраструктуру и требует системного подхода к их адаптации³. По мере продвижения ЛБС поток переселенцев продолжается, и он разделяется на остающихся на новых территориях и выезжающих за их пределы, в другие регионы России.

В этой связи ключевую роль играет законодательная база, регламентирующая оказание социальной поддержки. Федеральным законом № 442-ФЗ⁴ социальная услуга определена как комплекс мер, направленных на повышение качества жизни граждан через предоставление постоянной, периодической или экстренной помощи. Это позволяет не только удовлетворять базовые потребности переселенцев, но и создать условия для их постепенной адаптации и обретения самостоятельности в новых реалиях.

Механизм реализации таких услуг предполагает чёткое распределение ролей: получателями поддержки становятся лица, официально признанные нуждающимися, а поставщиками – организации различной формы собственности и индивидуальные предприниматели. Деятельность последних строго регулируется стандартами, устанавливающими требования к объёмам, периодичности и качеству услуг, что обеспечивает прозрачность системы и защиту прав её участников.

Таким образом, сочетание оперативного реагирования на миграционные вызовы с устойчивой правовой основой социального обслуживания формирует каркас для смягчения кризисных явлений. Однако эффективность этой модели напрямую зависит от слаженного взаимодействия между государственными структурами, гражданским обществом и самими переселенцами, что требует постоянного мониторинга и корректировки применяемых практик.

Массовое, вызванное СВО, переселение граждан Донецкой и Луганской Народных Республик на территорию России стало вызовом, потребовавшим оперативных мер социальной защиты. Ответом на эту ситуацию стал Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 года № 586⁵, направленный на поддержку вынужденных переселенцев. Документ заложил основу для системной помощи, включая финансовые выплаты, которые стали ключевым инструментом адаптации в новых условиях.

³ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР // РБК: сайт. 2022. URL: <https://www.rbc.ru/society/17/08/2022/62fcca2f9a79473c83a92d7a>.

⁴Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38016>.

⁵О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 27.08.2022 г. № 586. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48263>.

Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов предусмотрены регулярные выплаты, позволяющие покрывать базовые потребности. Особое внимание уделяется семьям с детьми: единовременные пособия при рождении ребенка и ежемесячные выплаты на несовершеннолетних помогают снизить нагрузку на родителей. Опекуны и единственные кормильцы также получают повышенную поддержку, что отражает адресный подход государства к уязвимым категориям.

Право на выплаты получили граждане, прибывшие в Россию после 18 февраля 2022 года и зарегистрированные в субъектах федерации. Обязательным требованием стало отсутствие дублирующих пособий по российским законам. Оформление происходит через местные органы социальной политики при предоставлении документов, подтверждающих личность, статус и факт временного пребывания. Решения принимаются в сжатые сроки, что ускоряет доступ к средствам.

Предпринятые меры демонстрируют стремление государства смягчить последствия вынужденного переселения, обеспечив гражданам финансовую стабильность. Социальные выплаты, хотя и носят временный характер, помогают восстановить быт и снизить стресс от резкой смены среды.

Важным этапом в процессе интеграции стали референдумы о вхождении в состав России, проведенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 года. По его итогам большинство жителей поддержали присоединение (таблица 1), что укрепило правовой статус территорий и создало основу для долгосрочных программ адаптации.

Таблица 1 – Итоги голосования на референдумах о вхождении в состав России⁶
 Table 1 – Results of voting in referendums on joining Russia

Регион	«За»	«Против»	Недействительные бюллетени	Явка	Обработка протоколов
ДНР	99,23 %	0,62 %	0,15 %	97,51 %	100 %
ЛНР	98,42 %	1 %	0,58 %	92,6 %	100 %
Запорожская область	93,11 %	-	6,89 %	85,4 %	100 %
Херсонская область	87,0 %	12,05 %	0,9 %	76,86 %	100 %

Это событие стало не только политическим, но и социальным маркером, обозначив переход от временной помощи к системной поддержке в рамках российского законодательства. Референдум, закрепивший новый статус регионов, открыл путь для более глубокой интеграции, включая доступ к образованию, медицине и трудовым программам. Это сформировало основу для постепенного включения переселенцев и жителей новых российских территорий в социально-экономическую жизнь страны, укрепляя взаимное доверие и гражданскую идентичность.

Также было упрощено получение гражданства России для жителей новых регионов.

Интеграция жителей ДНР в российское общество началась задолго до официального признания республики и последующего её вхождения в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Она изначально сопровождалась комплексом мер, направленных на упрощение юридических процедур и создание условий для устойчивого развития региона. Ключевым аспектом стало введение упрощённого порядка получения гражданства для граждан ДНР и ЛНР на основании Указа

⁶Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях – РИА Новости, 27.09.2022. URL: <https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html>.

Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187⁷. Согласно документу, право на льготное оформление статуса распространяется не только на жителей новых территорий, но и на лиц без гражданства, детей-сирот и недееспособных граждан. Для подачи заявления необходимо обратиться в миграционные подразделения МВД по месту проживания или фактического нахождения. Обязательным требованием является предоставление медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию. Однако от этого этапа освобождены лица, уже имеющие вид на жительство, разрешение на временное проживание или статус участника госпрограммы переселения⁸.

С июля 2022 года граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождены от уплаты госпошлины за получение гражданства, паспорта и других документов. Успевшим внести платежи до вступления изменений в силу средства возвращаются через миграционные службы.

В 2022-2023 годах процессы интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России вышли на качественно новый уровень. Масштабная работа охватила все сферы жизни – от восстановления инфраструктуры до социальных гарантий. Среди основных направлений и результатов этой деятельности, а также их значения для жителей новых субъектов Российской Федерации, можно отметить следующие.

На системной основе осуществляется поэтапное восстановление инфраструктуры, включая аэропорты, автомобильные и железные дороги. Создание свободных экономических зон с налоговыми льготами и индустриальных парков призвано стимулировать инвестиции. Заключение соглашений с регионами России, масштабное партнёрство с «Промсвязьбанком» и растущий интерес других крупнейших российских банков способствует развитию межрегиональных связей и восстановлению экономики ДНР.

Уже к концу 2022 года на освобождённых территориях удалось проложить 570 км автомобильных дорог и возвести 16 мостовых переходов. Особое внимание уделялось восстановлению жилого фонда: реконструкция коснулась 1,5 тыс. домов, что позволило вернуть крышу над головой десяткам тысяч семей. Знаковым достижением стало обновление 780 объектов социальной инфраструктуры, включая 250 школ и 64 медучреждения. Для сравнения: это сопоставимо с объёмом строительства в среднем регионе России за два года.

В 2023-2025 годах темпы работ постоянно нарастали. Так, за 2024 год в ДНР отремонтировано порядка 550 км дорог общего пользования, или 7 % от их общей протяжённости, а на 2025 год запланировано восстановить 700 км, и на эти цели из федерального бюджета дополнительно будет выделено 4,2 млрд рублей⁹. Восстанавливаются повреждённые и возводятся новые объекты. Уже в 2023 году в реализации проектов было задействовано более 40 тыс. специалистов из 56 регионов страны, и эти показатели постоянно растут¹⁰, что подчёркивает общероссийский характер поддержки. Сегодня работы ведутся на 15 825 жилых и социальных объектах региона.

С января 2023 года в новых субъектах действуют льготные налоговые режимы. Предприниматели ДНР и ЛНР, выбравшие упрощённую систему налогообложения

⁷Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке: указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019. № 187. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44245>.

⁸Об упрощённом порядке приёма в гражданство России граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик // МВД России: сайт. 2022. URL: <https://21.mvd.pf/news/item/31773081/>.

⁹Дороги, которые радуют: как в ДНР оценивают ремонты автомагистралей. Статьи. ДАН. URL: <https://dan-news.ru/stories/dorogi-kotorye-radujut-kak-v-dnr-ocenivajut-remonty-avtomagistralej/>.

¹⁰Россия возрождает ДНР: итоги 2024 года. URL: <https://donetskmedia.ru/20241227-rossija-voztrozhaet-dnr-itogi-2024-goda.media>.

«Доходы», платят всего 3 %, а при расчёте «Доходы минус расходы» – 7 %. Для Запорожской и Херсонской областей ставки ещё ниже – 2 % и 5 % соответственно. Такая дифференциация объясняется необходимостью создания «стартовых условий» для регионов, пострадавших от боевых действий. Это важный шаг для привлечения инвестиций и развития малого бизнеса.

Уже в 2022 году энергосистемы новых регионов были синхронизированы с общероссийской сетью. Ключевым проектом стало строительство магистральных газопроводов из Крыма, обеспечивших стабильное снабжение голубым топливом. Затраты на модернизацию энергетической инфраструктуры превысили 10 млрд рублей, но эти вложения окупятся повышением надёжности снабжения и ростом промышленного потенциала.

Промышленные предприятия ДНР и ЛНР активно переориентируются на российский рынок. Успешные примеры такой адаптации демонстрируют Алчевский металлургический комбинат и Ясиноватский машиностроительный завод (НПО «ЯМЗ»). По словам учредителя НПО «ЯМЗ» Владимира Трубчанина, предприятие, несмотря на сложности 2014 года, сохранив научный потенциал и производственные мощности, наращивает выпуск проходческой техники. География поставок охватывает Кузбасс, Якутию и даже объекты метрополитена Санкт-Петербурга¹¹.

Синергия экономик России и ДНР открывает новые возможности, в частности: использование донецкого угля снизит нагрузку на транспортные сети восточных регионов; энергетические предприятия Донбасса, работающие на местном сырье, помогут ликвидировать дефицит энергоресурсов на юге страны; Харцызский трубный завод способен заместить импортные аналоги в сфере магистральных трубопроводов; производство бытовой техники и химической продукции в ДНР создаст конкуренцию иностранным брендам.

Восстановление работы Мариупольского морского порта, обеспечивающего стремительно растущий грузооборот¹², укрепляет транзитный потенциал региона. После 2014 года этот ресурс был временно утрачен, однако к 2022 году порт возобновил деятельность в рамках ДНР, что способствует развитию логистических связей с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными партнёрами.

На сегодня в СЭЗ Донбасса и Новороссии принято более 340 участников, из них большая часть – 208 компаний, на которые приходится 90 % инвестиций в СЭЗ – заняты в промышленности и строительстве. Их совокупный инвестиционный портфель превышает 108 млрд рублей¹³.

Примечательно, что объём строительных работ в новых регионах уже за 2022 год превысил показатели некоторых субъектов Российской Федерации, что говорит о концентрации ресурсов и политической воле. Это может стать моделью для ускоренного развития других территорий.

В целом процесс интеграции ДНР в российское пространство демонстрирует позитивную динамику, основанную на законодательной унификации, экономической перестройке и восстановлении инфраструктуры. Это не только укрепляет стабильность региона, но и создаёт взаимовыгодные возможности для развития экономики России, усиливая её ресурсную базу и снижая зависимость от импорта. Долгосрочные планы (до 2028 года) подчёркивают стратегический характер интеграции, требующий продолжения системной работы на всех уровнях. Реализация этих направлений требует

¹¹В ДНР Ясиноватский машзавод намерен нарастить производство в 1,5 раза // ТАСС: сайт. 2024. URL: <https://tass.ru/ekonomika/20680485>.

¹²Грузооборот морского порта Мариуполь в 2024 году вырос вдвое – до порядка 350 тыс. тонн. URL: <https://portnews.ru/news/372149/>.

¹³В Донбасс и Новороссию строители и промпредприятия проинвестируют 108 млрд рублей. Информационное агентство ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/24043943>.

координации между федеральными властями, региональными администрациями и бизнес-структурами. Как подчёркивают исследователи, успех интеграции зависит от комплексного подхода, сочетающего политические, финансовые и социальные меры [13].

Действенным инструментом в интеграционных процессах может выступить ГЧП, представляющее собой форму сотрудничества между государством и частным сектором, направленную на реализацию инфраструктурных проектов и услуг общественного назначения. Каждая модель ГЧП имеет свои особенности и применяется в зависимости от конкретных условий и целей проекта, особенностей отрасли и уровня готовности государственного регулирования. Наиболее распространённые модели ГЧП представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Модели государственно-частного партнёрства
 Table 2 – Models of public-private partnership

Характеристика	Сфера применения и возможности
Государство передает частному сектору право строительства, эксплуатации и управления объектом инфраструктуры на определённый срок; по истечении срока объект передаётся государству	широко используется в строительстве дорог, мостов, портов и аэропортов
Частная компания строит, владеет, эксплуатирует и управляет объектом инфраструктуры в течение определённого периода, после которого объект переходит в собственность государства	позволяет привлечь частные инвестиции и обеспечить долгосрочную эксплуатацию объектов
Частная компания строит объект и сразу передаёт его государству, которое затем заключает контракт на управление и эксплуатацию объекта с частной компанией	позволяет снизить риски для частного сектора, который не несёт ответственности за владение объектом
Частная компания проектирует, финансирует, строит и эксплуатирует объект инфраструктуры в течение длительного периода. После окончания контракта объект может перейти в собственность государства или остаться у частной компании	часто используется в крупных проектах, таких как строительство автомагистралей и железнодорожных линий
Частная компания строит объект и сдаёт его в аренду государству на определённый период; по окончании аренды объект передаётся государству	позволяет государству избежать значительных первоначальных затрат на строительство
Государство привлекает частный сектор исключительно для операций и технического обслуживания существующих объектов инфраструктуры	распространено в области водоснабжения, канализации и энергетики
Частные операторы привлекаются для управления объектами государственной собственности с предоставлением финансовой поддержки от государства	примером являются контракты на управление государственными больницами или школами

Учитывая масштабы и разнонаправленность восстановительных процессов в ДНР, каждая из приведённых моделей может быть реализована в соответствующем сегменте. Основным преимуществом ГЧП является привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, что позволяет снижать нагрузку на государственный бюджет и распределять риски. Также, благодаря конкуренции и инновациям, создаются объективные предпосылки повышения эффективности управления проектами и улучшения качества предоставляемых общественных услуг. Тем самым ГЧП, будучи эффективным инструментом социально-экономического развития региона, решает

в то же время вопросы как занятости населения и выстраивания жизни граждан в новой реальности, так и обеспечения достойных условий жизни.

Вопросы социального развития в ДНР решаются не только в плоскости экономики, но и обеспечиваются социальными гарантиями со стороны государства. Так, с марта 2023 года пенсионные выплаты в новых регионах приведены в соответствие с общероссийскими стандартами. Это решение затрагивает более 1,5 млн человек, причём гарантируется сохранение прежних выплат, если они превышают новые нормы¹⁴. Поэтапный переход к пенсионному возрасту 60/65 лет (до 2028 года) учитывает исторические различия в законодательстве и смягчает адаптацию для жителей.

Особого внимания заслуживает расширение льгот: около 140 тыс. человек получили в ДНР право на ежемесячные выплаты, включая ветеранов, доноров и жертв радиационных катастроф. Например, статус «Почётный донор Украины» теперь приравнен к российскому аналогу, что сохраняет социальные заслуги граждан.

Семьи новых регионов активно включаются в российские программы поддержки. Родители получают материнский капитал. Параллельно запущена льготная ипотека под 2 % годовых – уникальная ставка, доступная только в новых регионах. Такая мера не только решает жилищные проблемы, но и стимулирует развитие строительной отрасли.

В сфере образования приняты беспрецедентные меры адаптации: до 2026 года школы и вузы работают по временным лицензиям; педагоги до 2024 года были освобождены от аттестации; выпускники могут выбирать между ЕГЭ и внутренними экзаменами до 2027 года.

В здравоохранении сделан акцент на кадровую поддержку: на системной основе в населённых пунктах работают бригады медиков из регионов-шефов, запущена программа «Земский доктор/Земский фельдшер», медики ДНР получают специальные социальные выплаты от 4,5 до 50 тыс. рублей, а их украинские сертификаты действительны до 2026 года. Это позволяет сохранить преемственность и избежать дефицита специалистов.

Представленные меры демонстрируют системный подход к интеграции. Важно, что при переходе на российские стандарты сохраняется уважение к прошлым достижениям граждан (пенсии, статусы, дипломы). Однако ключевой вызов ближайших лет – не только восстановление инфраструктуры, но и «мягкая» адаптация населения через образование, культурные программы и диалог с местными сообществами. Уже сейчас очевидно: новые регионы становятся не периферией, а полноправной частью общероссийского социального ландшафта.

Социальная адаптация населения ДНР базируется на сочетании гуманитарных, правовых и экономических мер. Поэтапное внедрение российского законодательства, восстановление инфраструктуры и межрегиональное сотрудничество создают основу для интеграции республики в общественно-политическое пространство России. Успех этого процесса во многом зависит от скоординированной работы федеральных и местных властей.

Социальная адаптация в современном обществе представляет собой многоуровневый процесс, который можно анализировать через призму двух взаимодополняющих функций:

превентивная составляющая, направленная на предупреждение кризисных жизненных обстоятельств посредством терапевтических и реабилитационных практик;
регулятивный аспект, реализующий механизмы социального контроля для поддержания общественной стабильности.

¹⁴В Новороссии и Донбассе около 107 тыс. человек получают региональные пенсии. Рамблер/личные финансы. URL: <https://finance.rambler.ru/money/54465533-v-novorossii-i-donbasse-okolo-107-tys-chelovek-poluchayut-regionalnye-pensii/>.

Эффективное управление адаптационными процессами выступает катализатором успешной интеграции личности в социум. Оно не только обеспечивает гармонизацию взаимодействий между индивидом и обществом, но и выполняет защитную роль, минимизируя риски девиантного поведения. Ключевым инструментом здесь становится контрактная модель взаимодействия: получая поддержку, клиент принимает ответственность за участие в преодолении кризиса, что стимулирует раскрытие внутреннего потенциала и способствует личностной самореализации.

Маркером социального самочувствия населения является оценка жителями ДНР изменений в их жизни в процессе адаптации в российское общество. Такого рода прикладные социологические исследования были проведены в ДНР, ЛНР, Республике Крым, а также Ростовской области на основе разработанной стратегии измерения государственно-гражданской интеграции в 2023 и 2024 годах, результаты которых обобщены в [3]. В частности, в опросе (июнь-сентябрь 2024 года) участвовали 827 преимущественно городских жителей ДНР разных статусных и возрастных групп старше 18 лет, что составляет 0,05 % взрослого населения республики. Исследование проводилось на фоне недоступности официальных статистических данных, и поэтому репрезентативность выборки сомнительна, но, с точки зрения изучения мнения граждан и их отношения к происходящим переменам, оно представляет интерес. Основные результаты исследования в части ДНР сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Оценка респондентами изменений в ДНР по результатам опроса в июне-сентябре 2024 года (составлено на основе [3])
 Table 3 – Respondents' assessment of changes in the DPR based on the survey results in June-September 2024 (compiled on the basis of [3])

Оценка перемен в жизни региона за последний год	Как, в целом, изменилась Ваша жизнь / членов Вашей семьи за последний год?			
	улучшилась	осталась без изменений	ухудшилась	затрудняюсь ответить
Произошли значительные перемены к лучшему	53,6	11,9	5,1	12,0
Произошли отдельные перемены к лучшему	43	67,2	38,4	52,6
Никаких перемен не произошло	0,3	5,8	5,1	1,5
Произошли перемены к худшему	0	4,8	30,3	4,5
Затрудняюсь ответить	3,0	10,2	21,2	29,3
Что удалось реализовать в текущем году	улучшилась	осталась без изменений	ухудшилась	затрудняюсь ответить
Улучшить материальное положение	54,3	10,9	13,1	15,8
Устроиться на работу	13,6	6,8	12,1	10,5
Улучшить жилищные условия	9,6	4,8	2,0	5,3
Получить образование (в том числе дать образование детям)	17,2	11,3	11,1	10,5
Повысить свой социальный статус (квалификацию, должность и т. д.)	35,1	24,6	13,1	22,6
Ничего не удалось реализовать	4,6	40,6	50,5	36,1
	Хорошо	Удовлетворительно	Плохо	
Оценка удовлетворённости личной безопасностью	15	50,7		34,3
Оценка материального положения	25,8	64,6		9,7

Анализ ответов респондентов позволяет проследить корреляцию между оценкой изменений в жизни человека и его оценкой перемен в ДНР – чем больше позитивных изменений в личной жизни и жизни семьи, тем выше оценка происходящих в регионе трансформаций, и наоборот. Наиболее проблемными являются, в соответствии с ответами респондентов, вопросы личной безопасности, что полностью отвечает объективным обстоятельствам сегодняшнего дня.

Теория снижения социальных рисков актуализирует вопрос формирования межведомственных и территориально ориентированных сервисных сетей. Однако текущая ситуация характеризуется фрагментарностью: учреждения социального обслуживания, находясь под двойным административным управлением и имея разнородные источники финансирования, слабо интегрированы в единую систему [14]. Тем не менее в России наблюдается прогресс в создании ведомственных подсистем – в сферах здравоохранения, образования, МВД и трудоустройства, что закладывает основу для будущей консолидации.

Инновационным вектором развития соцзащиты стало внедрение активных форм поддержки, где получатели услуг трансформируются из пассивных реципиентов в участников процесса. В отличие от традиционных мер (выплаты, льготы), эти технологии ориентированы на раскрытие человеческого капитала. Примером служит федеральная антикризисная программа содействия занятости, предусматривающая выплаты безработным при условии разработки ими бизнес-плана. Подобные инициативы, хотя и демонстрируют экономическую эффективность, зачастую ограничены решением локальных задач, не затрагивая системных преобразований.

Основу многих программ составляет экономическая активность граждан, обращающихся за помощью. Однако фокус на краткосрочной интеграции (трудоустройство, временная финансовая поддержка) создаёт «замкнутый цикл»: система воспроизводит процессы найма и увольнения, не формируя условий для качественного роста социально-экономических отношений. Это приводит к стагнации – управление адаптацией концентрируется на тактических задачах, упуская стратегические цели повышения эффективности.

Анализ российской системы управления социальной адаптацией позволяет определить её сущность как комплекс мер, направленных на: создание условий для реализации личностного потенциала; формирование адаптивных моделей поведения, основанных на индивидуальных ресурсах; координацию целеполагания, планирования и контроля для обеспечения доступа граждан к базовым социальным благам.

Преодоление существующих противоречий требует перехода от точечных решений к разработке межведомственных стратегий, объединяющих усилия государства, бизнеса и гражданского общества.

Выводы

Современные геополитические вызовы, связанные с интеграцией жителей ДНР в Россию, актуализировали необходимость комплексной адаптационной стратегии, объединяющей правовые, экономические и социальные инструменты. Законодательные инициативы – от упрощённого получения гражданства до адресных выплат уязвимым категориям – не только обеспечили экстренную поддержку, но и заложили основу для системной интеграции. Референдум 2022 года, закрепивший новый статус ДНР, стал точкой отсчёта для перехода от временной помощи к долгосрочным программам, включая доступ к образованию, медицине и трудоустройству.

Экономическое восстановление регионов через механизм ГЧП, создание индустриальных парков, налоговые льготы и межрегиональное сотрудничество стимулирует приток инвестиций и укрепляет хозяйственные связи. Однако

сохраняющиеся вызовы – от бюрократических сложностей при подтверждении документов до необходимости модернизации социальной инфраструктуры – требуют дальнейшей оптимизации. Внедрение инновационных практик, таких как активные формы поддержки, трансформирующие переселенцев из пассивных получателей в участников адаптации, становится ключом к устойчивости процессов.

Перспективы интеграции связаны с балансом между оперативными мерами и стратегическим планированием. Консолидация усилий государства, бизнеса и гражданского общества создаёт условия для формирования устойчивой гражданской идентичности. Успех будет зависеть от способности сочетать инновации (цифровые платформы, гибкое законодательство) с сохранением гуманитарной направленности, что особенно важно в условиях внешней нестабильности.

Таким образом, интеграция новых регионов демонстрирует гармоничное сочетание прагматизма и социальной ответственности. Дальнейшее развитие требует не только ресурсов, но и системного подхода, где управленческая гибкость становится гарантом устойчивости преобразований.

Список источников

1. Чикарина Л. Я. Социальная политика как фактор адаптации населения в условиях политических трансформаций постсоветской России: дисс. ... д-ра полит. наук / Чикарина Людмила Яковлевна. Кубанский государственный университет. Краснодар, 2009. 518 с.

2. Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М. К. Горшкова. Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. 176 с.

3. Бинеева Н. К. Практики адаптации и социальное самочувствие населения новых субъектов РФ в условиях интеграции в российское общество. Гуманитарий Юга России. 2024. Т. 13. № 6. С. 113-129. <https://doi.org/10.18522/2227-8656.2024.6.9>.

4. Колесникова Е. Ю. Социальные механизмы адаптации населения приграничного региона в условиях новой территориальности // Научная мысль Кавказа. 2024. № 4 (120). С. 75-83. <https://doi.org/10.18522/2072-0181-2025-120-75-83>.

5. Пасовец Ю. М. Адаптированность населения к социальным изменениям и её показатели // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2015. № 1(185). С. 28-35. EDN: TPOXUX. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23286294>.

6. Шатохина Я. П., Оберемок С. Е., Никонова Е. М. Специализированная медицинская служба социально-психологической адаптации населения и участников военных действий // Актуальные вопросы военной клинической медицины: материалы научно-практической интернет-конференции с международным участием. Под редакцией В. Я. Хрыщановича, В. Г. Богдана. 2019. С. 80-83. EDN: MZKCRX. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41159256&pff=1>.

7. Пряжникова О. Н. Особенности адаптации социальной защиты населения к климатическим изменениям // Экономические и социальные проблемы России. 2024. № 1(57). С. 145-157. <https://doi.org/10.31249/espr/2024.01.09>.

8. Конинский А. В. Профессиональная мобильность населения как форма социальной адаптации // Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем. Сборник статей по материалам ХСII международной научно-практической конференции. Москва, 2025. С. 79-83. EDN: DONCMD. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=80475579>.

9. Хохлова М. Г. Профессиональная мобильность населения как форма социальной адаптации (Россия в международном контексте). Москва: Национальный

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН, 2021. 162 с. <https://doi.org/10.20542/978-5-9535-0565-9>.

10. Мукомель В. И. Трудовая миграция в России: адаптация к трансформациям рынка труда // Журнал Новой экономической ассоциации. 2024. № 2(63). С. 233-240. https://doi.org/10.31737/22212264_2024_2_233-240.

11. Макарова М. Н. Система расселения как результат адаптации населения к социально-экономическим условиям регионального развития // Проблемы развития территории. 2023. Т. 27. № 2. С. 40-52. <https://doi.org/10.15838/ptd.2023.2.124.4>.

12. Верига А. В. Республиканский бюджет как фактор сбалансированности социально-экономического развития ДНР // Экономическая безопасность и качество: сборник научных трудов / под общ. ред. Т. А. Бондарской; ФГБОУ ВО «ТГТУ». Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ». Вып. 2. 2023. С. 53-61. ISBN 978-5-8265-2255-4. URL: <http://tgty.pf/book/elib1/pdf/2023/BondarskayaTA3.pdf>.

13. Половян А. В., Лепя Р. Н., Гриневская С. Н. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1(166). С. 99-107. EDN: YLXJZB. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36323843>.

14. Казанцева Л. С., Киселёва А. А. Совершенствование механизмов управления адаптацией персонала в органах публичной власти новых субъектов Российской Федерации // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VIII международной научно-практической конференции. Донецк, 2024. С. 188-193. URL: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=869795&show_refs=1.

Информация об авторах

А. В. Верига – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры учёта и аудита;

В. П. Ворушило – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой административного права, SPIN-код: 6081-8334, AuthorID: 869355.

Information about the authors

A. V. Veriga – Doctor of Economics, Professor, Professor of Accounting and Auditing Department;

V. P. Vorushilo – Candidate of Law.PhD, Associate Professor, Head of the Department of Administrative Law, SPIN: 6081-8334, AuthorID: 869355.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.04.2025; одобрена после рецензирования 26.05.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 08.04.2025; approved after reviewing 26.05.2025; accepted for publication 24.06.2025.